

УДК 578.834.1

DOI 10.5281/zenodo.6537870

**ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ТКАНИ
У БЕРЕМЕННЫХ В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ С КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ**

**PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN PLACENTAL TISSUE IN
PREGNANT WOMEN IN THE THIRD TRIMESTER WITH CORONAVIRUS
INFECTION**

АУДАНБАЕВА АЛЕМ АЙБАТЫРОВНА,

врач-резидент акушер-гинеколог,

Многопрофильная больница №1.

КАЛУЦКАЯ НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА,

врач акушер-гинеколог, ассистент,

Клиника профессионального здоровья НАО

«Медицинский университет Караганды».

КАМЫШАНСКИЙ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,

врач патологоанатом, доктор философских наук,

Клиника медицинского университета НАО

«Медицинский университет Караганды».

АМИРБЕКОВА ЖАННА ТУЙМЕБАЕВНА,

врач акушер-гинеколог, доктор философских наук,

заведующая кафедрой,

Клиника медицинского университета НАО

«Медицинский университет Караганды».

КУЛМАГАНБЕТОВА НУРЖАМАЛ НУРХАЙДАРОВНА,

врач резидент акушер гинеколог,

Многопрофильна больница №1.

САЙДАЗИМОВА ФЕРУЗА ЗАХИТОВНА,

врач-резидент акушер-гинеколог,

ТОО МФ «Гиппократ».

САВЛИМОВА АРАЙЛЫМ СПАНДИЯРОВНА,

врач-резидент акушер-гинеколог,

Многопрофильная больница №1,

НАО «Медицинский университет Караганды».

AUDANBAYEVA ALEM AYBATYROVNA,

resident obstetrician-gynecologist,

Multidisciplinary Hospital No. 1.

KALUTSKAYA NATALIA SERGEEVNA,

obstetrician-gynecologist, assistant,

Occupational health clinic of NJSC "Medical University of Karaganda".

KAMYSHANSKY EVGENY KONSTANTINOVYCH,

*pathologist, doctor PhD,
Clinic of the Medical University NJSC "Medical University of Karaganda".*
AMIRBEKOVA ZHANNA TUYMEBAYEVNA,
*obstetrician-gynecologist, PhD, head of department,
Clinic of the Medical University NJSC "Medical University of Karaganda".*
KULMAGANBETOVA NURZHAMAL NURKHAIDAROVNA,
*resident obstetrician gynecologist,
Multidisciplinary hospital No. 1.*
SAIDAZIMOVA FERUZA ZAKHITOVNA,
*resident obstetrician-gynecologist,
LLP MF "Hippocrates".*
SAVLIMOVA ARAYLYM SPANDIYAROVNA,
*resident obstetrician-gynecologist,
Multidisciplinary Hospital No. 1,
NJSC "Medical University of Karaganda.*

В данной статье представлен анализ патоморфологических изменений плацентарной ткани у беременных в третьем триместре с коронавирусной инфекцией. Проведено сравнение гистологических изменений плацентарной ткани у женщин с сопутствующими заболеваниями и без них при коронавирусной инфекции. Исследование проводилось на 30 образцах плацент от родильниц, переболевших КВИ в различные сроки гестации путем макро- и микроскопического исследования. Плаценты родильниц с COVID-19 были фиксированы в растворе формалина, микропрепараты окрашены гематоксилоном и эозином. В результате сделан вывод о влиянии наличия патологий и тяжести течения заболевания коронавирусной инфекцией на патоморфологические изменения плацентарной ткани у беременных.

This article presents an analysis of pathomorphological changes in placental tissue in pregnant women in the third trimester with coronavirus infection. A comparison of histological changes in placental tissue in women with concomitant diseases and without them in coronavirus infection was carried out. The study was conducted on 30 placenta samples from maternity patients who had had CVI at various gestation periods by macro- and microscopic examination. Placentas of maternity women with COVID-19 were fixed in a formalin solution, micro-preparations were stained with hematoxylin and eosin. As a result, a conclusion was made about the influence of the presence of pathologies and the severity of the course of the coronavirus infection on pathomorphological changes in placental tissue in pregnant women.

Ключевые слова: *беременность, COVID-19, SARS-CoV-2, плацента, патоморфологические изменения, триместр.*

Key words: *pregnancy, COVID-19, SARS-CoV-2, placenta, pathomorphological changes, trimester.*

Введение. Учитывая серьезную эпидемиологическую обстановку в мире, связанную с коронавирусной инфекцией, которая сопровождается высоким риском летальности и неблагоприятных последствий, был проведен анализ научной литературы и патоморфологическое исследование плацентарной ткани у женщин, переболевших вирусом SARS-CoV-2 в третьем триместре беременности.

Плацента – это сложная система, объединяющая две функциональные единицы «мать и плод», функции которой заключаются в поддержании благоприятных условий для плода. Послед является истинным маркером в диагностике влияния инфекционных заболеваний, протекающих в течение беременности.

Большое количество научных исследований подтверждает факт, что беременность является фактором риска прогрессирующего течения коронавирусной инфекции, где риски развития акушерских осложнений увеличиваются в несколько раз.

Целью исследования является изучение влияния вируса SARS-CoV-2 на плацентарную ткань у женщин в третьем триместре с различным коморбидным фоном; выявление гетерогенности между клинической симптоматикой и самочувствием беременной женщины с патоморфологическим изменением последа.

В связи с поставленной целью были сформулированы следующие задачи: проанализировать научную литературу, провести исследование макро- и микропрепаратов плацентарной ткани, выделить группу с морфофункциональными изменениями плацентарной ткани, провести углубленный анализ состояния матери и фетоплацентарного комплекса данной подгруппы.

Материалы и методы:

Проведено макроскопическое и микроскопическое исследования 30 образцов плацент от родильниц, переболевших КВИ в различные сроки гестации. Особое внимание было уделено зависимости изменений фетоплацентарного комплекса при физиологически протекающей и осложненной беременностях. При микроскопическом исследовании материал был окрашен гематоксилином и эозином.

Критерии включения:

1 группа – подтвержденный COVID-19 в третьем триместре беременности без сопутствующих заболеваний.

2 группа – подтвержденный COVID-19 в третьем триместре беременности с сопутствующими заболеваниями.

Биологические материалы: ткань плаценты.

Критерии исключения: плаценты родильниц, переболевших КВИ в первом и втором триместре.

Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристика плацент	Группы (28-41 неделя беременности)	
	I группа КВИ (+) без сопутствующих заболеваний	II группа КВИ (+) с сопутствующими заболеваниями
Нарушение плацентарного кровообращения	Не выявлено	Выявляется хроническое нарушение кровообращения в маточно-плацентарном (инфаркты плаценты, ретроплацентарная гематома) и плодово-плацентарном (патология пуповины, тромбоз крупных сосудов плаценты и пуповины) кругу.
Особенности плацентарной ткани	Часто выявляется акселерация развития ворсинок как неспецифический морфологический признак респираторной адаптации и компенсации плацент.	Иногда встречаются некроз и апоптоз ворсинчатого и вневорсинчатого трофобласта, фибриновые депозиты в межворсинчатом пространстве и кальцинозы ворсинок хориона, васкулиты микрососудов децидуальной ткани.

Продолжение таблицы 1.

*Новорожденные при ковиде без тяжелой структурной патологии плаценты рождаются клинически здоровыми.

Ниже представлены описания по 1 клиническому случаю с каждой группы (табл.2).

Таблица 2.

<p>Клинический случай 1. I группа КВИ (+) без сопутствующих заболеваний. Пациент Н, 36 лет. Беременность 39 недель. Коронавирусная инфекция, легкое течение. Сопутствующая патология: отсутствует. Беременность протекала без особенностей. Срочные роды в сроке 39 недель. Живой плод, мужского пола. Масса плода -3640 г, длина-54 см. Апгар 8- 9баллов. Воды светлые, в умеренном количестве. Описание макропрепарата: При осмотре плацента правильно сформирована, розового цвета, губчатой консистенции. Овальной формы. Центральное прикрепление пуповины. Нормальное развитие ворсин хориона.</p>
<p>Клинический случай 2. II группа КВИ (+) с сопутствующими заболеваниями. Пациент, 32 года. Эко индуцированная беременность 34 недели. Коронавирусная инфекция, молниеносное тяжелое течение. Сопутствующие заболевания: Артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение. На 3 день после проявления симптомов заболевания родоразрешена операцией КС. Антенальная гибель плода. Представлен микропрепарат плацентарной ткани данной пациентки рис. 1,2, макропрепарат 3.</p>

Представлен микропрепарат плацентарной ткани данной пациентки рис. 1, 2, макропрепарат 3.

Рис. 1. Участки некроза и апоптоза ворсинчатого и вне ворсинчатого трофобласта.

Рис.2. Набухший эндотелий микрососудов базальной пластинки децидуальной ткани.

Рис. 3. Паренхима плаценты розовато-желтого цвета, изменена. Плотная на около 50% и на около 50% нормальной губчатой консистенции.

Выводы

Таким образом, при морфологическом исследовании последов родильниц, страдающих COVID-19, в наших исследованиях прослеживаются изменения в плацентарной ткани именно у женщин, имеющих в анамнезе артериальную гипертензию, сахарный диабет, коагулопатии, ожирение. Наиболее выраженные морфологические изменения обнаружены в плаценте и характеризуются наличием участков перивиллезных отложений фибриновых депозитов, распространенных некрозов ворсинчатого трофобласта, распространенные васкулиты децидуальной ткани оболочек плаценты. Патология плацент при COVID-19 с отягощенным акушерским анамнезом неспецифична, часто бывает характерна для самой сопутствующей патологии и характеризуется хроническим нарушением кровообращения в маточно-плацентарном (инфаркты плаценты, ретроплацентарная гематома) и плодово-плацентарном (патология пуповины, тромбоз крупных сосудов плаценты и пуповины) кругу.

Исследования плацент от родильниц, переболевших КВИ в третьем триместре беременности без отягощенного акушерского анамнеза, не выявили особенностей и структурной патологии. Но в ряду случаев выявляется акселерация развития ворсинок как неспецифический морфологический признак респираторной адаптации и компенсации плаценты. Предположительно, это может быть связано с региональным проживанием людей и экологическими факторами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Di Mascio D., Khalil A., Saccone G., et al. Outcome of coronavirus spectrum infections (SARS, MERS, COVID-19) during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. American Journal of Obstetrics&Gynecology MFM. 2020. Pp. 100-107.
2. Liu D., Li L., Wu X., et al. Pregnancy and Perinatal Outcomes of Women With Coronavirus Disease (COVID-19) Pneumonia: A Preliminary Analysis. AJR Am J Roentgenol. 2020. Pp. 1-6.
3. Yang H., Sun G., Tang F., et al. Clinical features and outcomes of pregnant women suspected of coronavirus disease 2019. Journal of Infection 2020. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32294503>.
4. Yu N., Li W., Kang Q., et al. Clinical features and obstetric and neonatal outcomes of pregnant patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective, single-centre, descriptive study. The Lancet Infectious Diseases. 2020. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32294503>.
5. Zaigham M., Andersson O. Maternal and perinatal outcomes with COVID-19: A systematic review of 108 pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32259279>.
6. Assiri A., Abedi G.R., Al Masri M., Bin Saeed A., Gerber SI., Watson JT. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Infection During Pregnancy: A Report of 5 Cases From Saudi Arabia: Table 1. Clin Infect Dis 2016. V. 63(7). Pp. 951-953.
7. Garcia A.G., Fonseca E.F., Marques R.L., Lobato Y.Y. Placental morphology in cytomegalovirus infection. Placenta. 1989. V. 10(1). Pp. 1-18.
8. Martines R.B., Bhatnagar J., Keating M.K., et al. Notes from the FieldX: Evidence of Zika Virus Infection in Brain and Placental Tissues from Two Congenitally Infected Newborns and Two Fetal Losses – Brazil. 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016. V. 65(06). Pp. 159-60.
9. Martines R.B., Bhatnagar J., de Oliveira Ramos AM, et al. Pathology of congenital Zika syndrome in Brazil: a case series. The Lancet 2016. V.388(10047). Pp. 898-904.
10. Ribeiro C.F., Silami V.G., Brasil P., Nogueira R.M.R. Sickle-cell erythrocytes in the placentas of dengueinfected women. International Journal of Infectious Diseases 2012;16(1):e72. 14. Ng WF, Wong SF, Lam A, et al. The placentas of patients with severe acute respiratory syndrome: a pathophysiological evaluation. Pathology 2006. V. 38(3). URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21999908>.

© Ауданбаева А.А., Калуцкая Н.С., Камышанский Е.К.,
Амирбекова Ж.Т., Кулмаганбетова Н.Н.,
Сайдазимова Ф.З., Савлимова А.С., 2022.